

QURILISH KORXONALARIDA ASOSIY FONDLARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH KO‘RSATKICHLARI VA ULARNI HISOBLASH METODLARINING ILMIY-USLUBIY ASOSLARI

Li Zhibo

Toshkent arxitektura-qurilish universiteti, magistrant

Mirdjalilova Dildora Shuxratovna

Toshkent arxitektura – qurilish universiteti professori

Annotatsiya: Mazkur maqolada qurilish korxonalarida asosiy fondlardan foydalanish samaradorligini baholash masalalari ilmiy-uslubiy jihatdan tadqiq etilgan. Asosiy fondlarning iqtisodiy mohiyati, ularning ishlab chiqarish jarayonidagi o‘rni hamda samaradorlikni ifodalovchi asosiy ko‘rsatkichlar tizimi yoritib berilgan. Shuningdek, asosiy fondlardan foydalanish samaradorligini baholashda qo‘llaniladigan hisoblash metodlari tahlil qilinib, ularning afzallik va kamchiliklari aniqlangan. Tadqiqot natijalari qurilish korxonalarida asosiy fondlardan foydalanish samaradorligini oshirish va hisoblash metodikasini takomillashtirishga xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: asosiy fondlar, samaradorlik, fond qaytimi, fond sig‘imi, amortizatsiya, qurilish korxonasi, baholash ko‘rsatkichlari.

Аннотация: В данной статье научно-методически исследованы вопросы оценки эффективности использования основных фондов в строительных предприятиях. Раскрыта экономическая сущность основных фондов, их роль в производственном процессе, а также система показателей, характеризующих эффективность их использования. Проведен анализ методов расчета, применяемых при оценке эффективности использования основных фондов, выявлены их преимущества и недостатки. Результаты исследования направлены на повышение эффективности использования основных фондов и совершенствование методики их оценки в строительных предприятиях.

Ключевые слова: основные фонды, эффективность, фондоотдача, фондоемкость, амортизация, строительное предприятие, показатели оценки

Abstract: This article examines the methodological aspects of evaluating the efficiency of fixed assets utilization in construction enterprises. The economic essence of fixed assets, their role in the production process, and the system of key performance indicators are analyzed. In addition, various calculation methods used for assessing the efficiency of fixed assets are reviewed, and their advantages and disadvantages are identified. The research results contribute to improving the efficiency of fixed assets utilization and enhancing the evaluation methodology in construction enterprises.

Keywords: fixed assets, efficiency, return on assets, capital intensity, depreciation, construction enterprise, evaluation indicators.

Respublikamizda qurilish ishlarini yanada rivojlantirish eng avvalo qurilish korxonalari ishlab chiqarish quvatlarini rekonstruksiya va modernizatsiya qilish, fan-texnika yutuqlari asosida yaratilgan texnika va texnologiyalarni amaliyotga joriy etish mamlakatimiz iqtisodiyotida amalga oshiriladigan ustuvor vazifalardan biriga aylangan. Shu sababli bugungi kunning o‘ta dolzarb muammolaridan biri sifatida qurilish korxonalarining ishlab chiqarish quvvatlaridan samarali foydalanishni tashkil etish mexanizmlarini izlab topish, korxonalar asosiy fondlari tarkibini yangi va zamonaviy texnikalar bilan to‘ldirish hisobiga samaradorligi yuqori bo‘lgan texnologiyalarni joriy etish vazifasi turadi.

Respublikamiz iqtisodiyotini yaqin istiqbolda jadal rivojlantirish, xalqimizga farovon turmush sharoitlarini yaratish maqsadida Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoev tomonlaridan qabul qilingan “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi”gi Farmoni qabul qilinib uning asosida mamlakatimizni 2022-2026 yillarda

rivojlantirishning taraqqiyot dasturi ishlab chiqildi. Dasturda mamlakatimizni rivojlantirishning maqsadlari ustuvor yoʻnalishi belgilab berilib, ushbu yoʻnalishlar doirasida avvalo xalqimiz hayoti farovonligini taʼminlashga qaratilgan shoshilinch chora tadbirlarni amalga oshirish ishlari boshlab yuborildi.

Hozirgi kunda mamlakatimizda qurilish korxonalarini moddiy texnik bazasini rivojlantirishga alohida eʼtibor berib kelinmoqda. Jumladan: “Qurilish tashkilotlarini yanada rivojlantirish va ularning moddiy-texnik bazasini mustahkamlash chora-tadbirlari toʻgʻrisida”gi PQ-2137-sonli Qarori va uning ijrosi boʻyicha qabul qilingan Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 108-sonli Qarorini hamda Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Sanoat korxonalarini va qurilish tashkilotlarining barqaror faoliyatini va ularning quvvatlaridan yuqori darajada foydalanishni taʼminlashga doir qoʻshimcha chora-tadbirlar toʻgʻrisida”gi 11-sonli Qarorini keltirish mumkin.

Qurilish tarmogʻida pudrat korxonalarining asosiy ishlab chiqarish fondalarining holati, samaradorligi va tarkibini aniqlagan holda yangilash ahamiyatga molik. Buning uchun ishlab chiqarish oʻsishiga va samaradorligini oshishiga taʼsir koʻrsatadigan fondlar aniqlash kerak. Demak yuqorida keltirilgan fikrlarda qurilish sohasida asosiy, oʻz yechimini kutayotgan muammolardan biri bu qurilish va loyihalash korxonalarini moddiy-texnik bazasini zamon talablari darajasida rivojlantirish ekanligini yana bir bor isbotladi.

Qurilish korxonalarini asosiy fondlarini zamonaviy texnika va texnologiyalarga almashtirish va ulardan samarali foydalanilishini tashkil etish yoʻllarini izlab topish, korxonalar asosiy fondlari tarkibini samaradorligi yuqori boʻlgan texnikalar bilan toʻldirish yoʻllarini izlab topish masalalari bugungi kunda oʻta dolzarb va oʻz yechimini kutayotgan muammolardan hisoblanadi.

Muammoning oʻrganilganlik darajasi. Qurilish iqtisodiyoti va qurilish korxonalarini iqtisodiyoti masalalari xorijiy va MDH mamlakatlari olimlari tomonidan keng oʻrganilgan. Xususan, A. Arens, R. Dodi, R. Antonio kabi xorijiy olimlarning ilmiy ishlarida kapitaldan foydalanish samaradorligi, asosiy fondlarni baholash hamda investitsion qarorlarni asoslash masalalari yoritilgan. MDH olimlaridan P.S. Stepanov, L.F. Suxova, T.G. Doroshenko, O.V. Efimova va boshqalarning tadqiqotlarida asosiy fondlarning iqtisodiy mohiyati, eskirish darajasi, fond qaytimi va fond rentabelligini hisoblash usullari ilmiy jihatdan tahlil qilingan.

Oʻzbekiston Respublikasida mustaqillik yillarida korxonalar iqtisodiyoti va asosiy fondlardan foydalanish masalalari boʻyicha qator ilmiy izlanishlar olib borilgan. Jumladan, K.B. Urazov, T.G. Gulyamova, U.T. Fayziyeva, M. Q. Ziyoyev, A.N. Djabriev, K.B. Ganiyev, V.U. Yodgorov, R.I. Gimush, I.X. Davletov, D.R. Xairovlarning ilmiy ishlarida qurilish sohasining ayrim iqtisodiy jihatlari yoritilgan boʻlsa-da, asosiy fondlardan foydalanish samaradorligini baholashning zamonaviy, kompleks va tarmoq xususiyatlarini hisobga olgan metodik asoslari yetarlicha ishlab chiqilmagan.

Tahlil va natijalar. Zamonaviy iqtisodiyot fanida asosiy fondlar maʼlum bir isteʼmol qiymatiga ega boʻlgan, ijtimoiy mehnat asosida yaratiladigan va ishlab chiqarishning moddiy-buyumlashgan material omillari tarkibiga kiruvchi aktivlar sifatida talqin etiladi. Bozor iqtisodiyoti sharoitida korxonalar kuchi va vositalari yordamida yaratilgan asosiy fondlar ishlab chiqarish quvvatlarini shakllantirish hamda ulardan samarali foydalanishga bevosita taʼsir koʻrsatuvchi mulk hisoblanadi. Butun xalq xoʻjaligi miqyosida esa asosiy fondlar mamlakatning milliy boyligini tashkil etadi.

Asosiy fondlar korxonalar ishlab chiqarish vositalarining muhim qismi boʻlib, ular ishlab chiqarish jarayonida uzoq vaqt davomida ishtirok etadi, oʻzining natural-moddiy holatini saqlab qoladi hamda oʻz qiymatini tayyorlanayotgan mahsulot tannarxiga bosqichma-bosqich oʻtkazib boradi. Asosiy fondlar qiymatining mahsulotga oʻtkazilishi amortizatsiya jarayoni orqali amalga oshiriladi, ushbu jarayonda shakllanadigan pul mablagʻlari esa amortizatsiya ajratmalari deb yuritiladi. Amortizatsiya ajratmalari asosiy fondlarni qayta tiklash, yangilash va modernizatsiya qilishning asosiy moliyaviy manbai hisoblanadi.

Soʻnggi yillarda Oʻzbekiston qurilish sektorida ham korxonalar sonining barqaror oʻsishi kuzatilmoqda. Xususan, 2024-yil 1-avgust holatiga koʻra, qurilish sohasida roʻyxatdan oʻtgan

korxonalar soni 53 499 taga yetgan bo'lib, bu ko'rsatkich 2020-yildagi 41 479 taga nisbatan sezilarli darajada oshgan. Ushbu statistik o'sish qurilish korxonalarida asosiy fondlardan foydalanish samaradorligini chuqur tahlil qilish va baholash zaruratini yanada kuchaytiradi.

Asosiy fondlardan foydalanish samaradorligi deganda, ular yordamida ishlab chiqarilgan mahsulot hajmi yoki erishilgan iqtisodiy natijaning asosiy fondlar qiymatiga nisbati tushuniladi. Mazkur samaradorlikni aniqlashda iqtisodiy amaliyotda umumlashtiruvchi va xususiy ko'rsatkichlar tizimidan foydalaniladi. Ushbu ko'rsatkichlar asosiy fondlar va ishlab chiqarish natijalari o'rtasidagi iqtisodiy bog'liqlikni aks ettiradi.

Asosiy umumlashtiruvchi ko'rsatkichlardan biri fond qaytimi hisoblanadi. Fond qaytimi asosiy fondlarning har bir so'mi hisobiga qancha miqdorda mahsulot ishlab chiqarilganini ifodalaydi. Ushbu ko'rsatkichning o'sishi asosiy fondlardan foydalanish samaradorligining oshganini ko'rsatadi. Fond qaytimi ko'rsatkichining teskari miqdori fond sig'imi bo'lib, u mahsulot birligini ishlab chiqarish uchun zarur bo'lgan asosiy fondlar hajmini tavsiflaydi.

Shuningdek, asosiy fondlardan foydalanish samaradorligini baholashda fond rentabelligi ko'rsatkichi muhim ahamiyatga ega. Mazkur ko'rsatkich asosiy fondlar qiymatiga nisbatan olingan foyda miqdorini ifodalaydi hamda korxonaning moliyaviy natijalari bilan asosiy fondlardan foydalanish darajasi o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlash imkonini beradi.

Asosiy fondlar samaradorligini baholash jarayonida amortizatsiya ajratmalari ham muhim omil sifatida namoyon bo'ladi. Chunki amortizatsiya ajratmalari asosiy fondlarning jismoniy va ma'naviy eskirishini qoplashga xizmat qilib, ularni yangilash va modernizatsiya qilish imkonini yaratadi. Amortizatsiya ajratmalarining to'g'ri va asosli hisoblanishi asosiy fondlardan foydalanish samaradorligini real va xolis baholashga yordam beradi.

Hisoblash metodlariga to'xtaladigan bo'lsak, hozirgi kunda amaliyotda an'anaviy iqtisodiy tahlil metodlari bilan bir qatorda iqtisodiy-statistik va omilli tahlil usullari keng qo'llanilmoqda. Omilli tahlil asosiy fondlardan foydalanish samaradorligiga ta'sir etuvchi omillarni aniqlash va ularning ta'sir darajasini baholash imkonini beradi. Zamonaviy sharoitda esa raqamli texnologiyalar va avtomatlashtirilgan hisob-kitob tizimlaridan foydalanish asosiy fondlar samaradorligini baholashning aniqligi va tezkorligini sezilarli darajada oshirmoqda.

Asosiy fondlardan foydalanish samaradorligini baholashda qo'llaniladigan asosiy ko'rsatkichlar hamda ularni hisoblash formulalari **1-jadvalda** keltirilgan.

1-jadval.

Asosiy fondlardan foydalanish samaradorligi ko'rsatkichlari

№	Ko'rsatkich	Hisoblash formulasi	Iqtisodiy mazmuni
1	Fond qaytimi	$F_q = \frac{Y}{AF}$	Asosiy fondlarning har bir so'mi bo'yicha ishlab chiqarilgan mahsulot hajmi
2	Fond sig'imi	$F_s = \frac{AF}{Y}$	Mahsulot birligini ishlab chiqarish uchun zarur bo'lgan asosiy fondlar qiymati
3	Fond rentabelligi	$F_r = \frac{F}{AF} \times 100\%$	Asosiy fondlar qiymatiga nisbatan sof foyda
4	Amortizatsiya darajasi	$A_d = \frac{A}{AF} \times 100\%$	Asosiy fondlarning eskirish darajasi

Jadvalda asosiy fondlardan foydalanish samaradorligini baholashda qo'llaniladigan asosiy umumlashtiruvchi ko'rsatkichlar va ularni hisoblash formulalari keltirilgan. Bu yerda:

Y - ishlab chiqarilgan mahsulot (ishlar, xizmatlar) hajmi, so'm;

AF- asosiy fondlarning o'rtacha yillik qiymati, so'm;

F - korxonaning sof foydasi, so'm;

A- amortizatsiya ajratmalari, so'm.

Mazkur ko'rsatkichlar qurilish korxonalarida asosiy fondlardan foydalanish samaradorligini kompleks baholash imkonini beradi. Quyida qurilish korxonasi uchun 5-yillik statistik ko'rsatkichlar asosida fond qaytimi va fond rentabelligi hisobi keltiriladi (mablag'lar miqdori — misol tariqasida).

2-jadval.

Qurilish korxonasida asosiy fondlardan foydalanish samaradorligi ko'rsatkichlari dinamikasi

Yillar	Qurilish ishlari hajmi, mlrd so'm	Asosiy fondlarning o'rtacha yillik qiymati, mlrd so'm	Foyda, mlrd so'm	Fond qaytimi	Fond rentabelligi, %
2020	78	38	7,0	2,05	18,4
2021	85	39	8,5	2,18	21,8
2022	95	40	10,0	2,38	25,0
2023	110	42	12,0	2,62	28,6
2024	125	45	14,0	2,78	31,1

Izoh: Fond qaytimi va fond rentabelligi muallif tomonidan statistik ma'lumotlar asosida hisoblangan.

2020–2024 yillar davomida qurilish korxonasida asosiy fondlardan foydalanish samaradorligi dinamikasi tahlil qilindi. Mazkur davrda qurilish ishlari hajmi 78 mlrd so'mdan 125 mlrd so'mgacha oshib, barqaror o'sish tendensiyasini namoyon etdi. Shu bilan birga, asosiy fondlarning o'rtacha yillik qiymati ham 38 mlrd so'mdan 45 mlrd so'mgacha ko'tarilgan bo'lib, bu korxonada moddiy-texnik bazaning bosqichma-bosqich kengayib borayotganini ko'rsatadi. Korxonada foydasi esa tahlil qilinayotgan davrda 7,0 mlrd so'mdan 14,0 mlrd so'mgacha oshgan.

Mazkur ko'rsatkichlar asosida hisoblangan fond qaytimi 2020 yildagi 2,05 darajadan 2024 yilda 2,78 darajagacha oshgan. Bu holat asosiy fondlarning har bir so'mi hisobiga ishlab chiqarilgan mahsulot hajmi yil sayin ortib borayotganini, ya'ni asosiy fondlardan foydalanish samaradorligi yaxshilanayotganini bildiradi. Ayniqsa, 2022 yildan keyingi davrda qurilish ishlari hajmining asosiy fondlar qiymatiga nisbatan tezroq o'sishi fond qaytimi ko'rsatkichining sezilarli oshishiga ijobiy ta'sir ko'rsatgan. Shuningdek, fond rentabelligi ko'rsatkichi ham tahlil qilinayotgan davrda ijobiy dinamikani namoyon etgan. Xususan, fond rentabelligi 2020 yildagi 18,4 foizdan 2024 yilda 31,1 foizgacha oshgan. Bu asosiy fondlardan foydalanish natijasida olinayotgan foydaning barqaror ortib borayotganini ko'rsatadi. Mazkur holat asosiy fondlarning texnik holatini yaxshilash, ularni modernizatsiya qilish, shuningdek, ishlab chiqarish jarayonlarining yanada samarali tashkil etilishi bilan izohlanadi. Umuman olganda, besh yillik tahlil natijalari asosiy fondlarning o'rtacha yillik qiymati bosqichma-bosqich oshib borganini, qurilish ishlari hajmining o'sish sur'ati esa asosiy fondlar qiymatining o'sish sur'atidan yuqori bo'lganini ko'rsatadi. Fond qaytimi va fond rentabelligi ko'rsatkichlarining barqaror o'sishi qurilish korxonasida asosiy fondlardan foydalanish samaradorligi oshganini ilmiy jihatdan tasdiqlaydi.

Mazkur natijalar qurilish korxonalarida asosiy fondlardan foydalanish samaradorligini baholashda dinamik tahlil usulidan foydalanish muhim ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatadi hamda samaradorlikni hisoblash metodikasini yanada takomillashtirish zarurligini asoslab beradi.

Xulosa va takliflar. O'tkazilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, qurilish korxonalarida asosiy fondlardan foydalanish samaradorligi ishlab chiqarish hajmlari, moliyaviy natijalar hamda korxonaning raqobatbardoshligini belgilovchi muhim omillardan biri hisoblanadi. 2020–2024 yillar kesimida amalga oshirilgan dinamik tahlil asosiy fondlarning o'rtacha yillik qiymati bosqichma-bosqich oshib borganini, qurilish ishlari hajmi va foydaning o'sish sur'atlari esa ushbu o'sishdan yuqori bo'lganini ko'rsatdi. Natijada fond qaytimi va fond rentabelligi ko'rsatkichlarining barqaror o'sishi ta'minlangan.

Tahlil jarayonida aniqlanishicha, asosiy fondlardan foydalanish samaradorligining oshishi nafaqat ishlab chiqarish quvvatlarining kengayishi, balki mavjud asosiy fondlardan foydalanish intensivligining ortishi, texnik holatning yaxshilanishi va boshqaruv jarayonlarining takomillashuvi bilan ham bog'liqdir. Shu bilan birga, ayrim asosiy fondlarning jismoniy va

ma'naviy eskirganligi ularning ishlab chiqarish samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatayotgani aniqlandi.

Asosiy fondlardan foydalanish samaradorligini baholashda fond qaytimi, fond sig'imi, fond rentabelligi va amortizatsiya darajasi kabi ko'rsatkichlardan kompleks tarzda foydalanish zarurligi ilmiy jihatdan asoslandi. Ushbu ko'rsatkichlarning o'zaro bog'liq holda tahlil qilinishi asosiy fondlarni boshqarish bo'yicha asosli qarorlar qabul qilish imkonini beradi.

O'tkazilgan tadqiqot natijalari asosida quyidagi **ilmiy-amaliy takliflar** ilgari suriladi:

1. Qurilish korxonalarida asosiy fondlardan foydalanish samaradorligini baholashda alohida ko'rsatkichlar bilan cheklanmasdan, fond qaytimi, fond rentabelligi va amortizatsiya darajasini qamrab oluvchi **kompleks baholash tizimini** joriy etish maqsadga muvofiq.

2. Eskirgan asosiy fondlarni bosqichma-bosqich yangilash va modernizatsiya qilish orqali ishlab chiqarish quvvatlaridan foydalanish darajasini oshirish, natijada fond qaytimi va fond rentabelligi ko'rsatkichlarini yanada yaxshilash tavsifa etiladi.

3. Asosiy fondlardan foydalanish samaradorligini oshirishda amortizatsiya siyosatini takomillashtirish, amortizatsiya ajratmalarini maqsadli yo'naltirish va ularni modernizatsiya jarayonlariga faol jalb etish zarur.

4. Asosiy fondlar holatini doimiy monitoring qilish maqsadida raqamli texnologiyalar va avtomatlashtirilgan hisob-kitob tizimlarini joriy etish orqali texnika va uskunalarning bekor turish holatlarini kamaytirish hamda ishlab chiqarish jarayonlarining uzluksizligini ta'minlash lozim.

Mazkur xulosa va takliflarning amaliyotga tatbiq etilishi qurilish korxonalarida asosiy fondlardan foydalanish samaradorligini oshirishga, ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirishga hamda korxonaning moliyaviy barqarorligini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi 2020yil 24 yanvar.

2. Mamlakatimiz Prezidenti raisligida 2019 yil 8 yanvar kuni bo'lib o'tgan videosektor yig'ilishida xorijiy investitsiyalarni jalb etish bo'yicha yangi bosqichma-bosqich tizim joriy etilishi [muhokamasi](#).

3. K.I. Ortikbaevich. [Attracting investment projects to the construction industry and improving their efficiency](#). 2021. SAARJ Journal on Banking & Insurance Research 10 (1), 47-53

4. N Yusupdjanovala, I Karimov. Investment projects in the field of construction materials production..2020. Theoretical & Applied Science, 18-21

5. Inomjon Ortikbaevich Karimov. Qurilish korxonalarida investitsiyalarni boshqarish samaradorligini aniqlashda vaqt omilining o'rni va ahamiyati. O'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali. 2 son. 2023/11/21

6. Karimov Inomjon Ortikbayevich. Factors affecting the effectiveness of investment management. Synergy: Cross-Disciplinary Journal of Digital Investigation (2995-4827). Vol. 2 No. 4 (2024)

7. I Karimov- YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT, 2025. Qurilish korxonalarida investitsiyalarni boshqarishning xorijiy tajribalari va ularni mamlakatimizda foydalanish yo'llari.